

MAKTAB MATEMATIKA KURSIDA MATEMATIK SIMULYATSIYALARDAN FOYDALANISH

Xolmurodov Mamatxon Qo‘chqorovich¹, Ergasheva Shahlo Shoabdullo qizi²

¹f.-m. fanlari nomzodi, dotsent NamDU,

²tayanch doktorant NamDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343254>

Annotatsiya. Matematika fanini o‘qitishda simulyatsiyalardan foydalanish mavzusi o‘quvchilarning mavzuni yaxshiroq tushunishiga va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Simulyatsiya — bu real hayotdagi jarayonlarni yoki hodisalarni kompyuter yordamida model qilish, bu esa o‘quvchilarga abstrakt matematik tushunchalarni ko‘rish va ularga amaliy kontekstda yondashish imkoniyatini beradi. Simulyatsiyalar orqali o‘quvchilar matematik modellash, funksiyalar va ularning grafigini, ehtimollar nazariyasi va statistikani tushunish kabi mavzularni yanada oson va samarali o‘zlashtirishi mumkin. Shuningdek, simulyatsiyalar o‘quvchilarga o‘z xatolarini tezda aniqlash va to‘g‘rilash imkoniyatini yaratadi, bu esa ularning o‘qish jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi.

Аннотация. Тема использования симуляций в обучении школьном курсе математике способствует лучшему пониманию материала учениками и развитию практических навыков. Симуляция — это моделирование реальных процессов или явлений с помощью компьютера, что позволяет ученикам увидеть абстрактные математические концепции и применять их в практическом контексте. С помощью симуляций учащиеся могут легче осваивать такие темы, как математическое моделирование, функции и их графики, теория вероятностей и статистика. Кроме того, симуляции дают ученикам возможность быстро обнаружить и исправить свои ошибки, что делает процесс обучения более интерактивным и эффективным.

Annotation. The topic of using simulations in teaching mathematics helps students better understand the material and develop practical skills. A simulation is the process of modeling real-world processes or phenomena using a computer, which allows students to visualize abstract mathematical concepts and apply them in practical contexts. Through simulations, students can more easily grasp topics such as mathematical modeling, functions and their graphs, probability theory, and statistics. Additionally, simulations provide students with the opportunity to quickly identify and correct their mistakes, making the learning process more interactive and effective.

Kalit so‘zlar: simulyatsiya, matematik modellashtirish, funksiyalar, grafiklar, statistika, metodika.

Hozirgi kunda matematikaga dahldor barcha fanlarni o‘qitishda ta’lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni qo‘llash hamda shu orqali ta’lim sifatini ta’minlash, ta’lim oluvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, matematikaning amaliy tatbiqlari samaradorligini oshirish va fanlararo aloqadorlik asosida o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish kabi masalalarni qamrab olgan ilmiy tadqiqotlar keng ko‘lamda olib borilmoqda. Bu o‘z navbatida, innovatsion strategiyalarni matematika fani o‘quv mashg‘ulotlariga qo‘llash, chuqurlashtirilgan

maktab o'quvchilarining faolligini oshirish, mustaqil bilim olish va o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga keng tadbiiq etish borasida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Respublikamizda fan, ta'lim va ishlab chiqarish sohaslarida olib borilayotgan islohotlar natijasida ta'lim tizimida barcha fanlar qatori matematika fanining ham o'quv-me'yoriy hujjatlari, moddiy-texnik bazasi yangilanmoqda. O'qitishning kompyuter texnologiyalariga asoslangan metodlarini tatbiq etish natijasida o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishlari ortib, xalq xo'jaligining real tarmoqlariga malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishilmoqda.

Matematika, o'zining murakkab va abstrakt tabiatiga qaramay, inson tafakkurini rivojlantiruvchi, aqlni charxlovchi bir fan sifatida juda katta ahamiyatga ega. Jumladan, o'qitish metodlari ham yangilanib, pedagogika sohasida ko'plab zamonaviy yondashuvlar paydo bo'lmoqda. Shulardan biri va eng samarali usullaridan biri – simulyatsiyalardan foydalanishdir. Simulyatsiya, yoki boshqa so'z bilan aytganda, matematik jarayonlarni tasavvur qilish va ularni amaliyotdagi real vaziyatlar bilan bog'lash imkoniyatini taqdim etadi. Bu usul yordamida o'quvchilar matematik tushunchalarni faqat quruq nazariy bilimlarga emas, balki amaliy tajriba orqali o'zlashtiradilar. Simulyatsiya — bu real dunyo hodisalarini, jarayonlarini yoki holatlarini kompyuter dasturlari yoki boshqa texnologiyalar yordamida takrorlash va o'rgatish jarayonidir. Matematikada simulyatsiya orqali o'quvchilar o'zlarining bilimlarini mustahkamlashlari, yangi tushunchalar bilan tanishishlari va o'rganganlarini amalda qo'llashlari mumkin. Masalan, algebraik masalalarni yechish, geometrik shakllarni qurish yoki funksiyalarning o'zgarishini kuzatish, ehtimollar nazariyasini qo'llashda simulyatsiyalarning o'rni katta.

O'rta maktab matematika kursida simulyatsiyaning eng katta afzalliklaridan biri shundaki, u o'quvchiga abstrakt bilimlarni vizual tarzda taqdim etadi. Ko'p hollarda, o'quvchilar uchun matematik tushunchalarni tasavvur qilish, ularni yuzaga keltirish qiyin bo'lishi mumkin. Biroq, simulyatsiya orqali masalalarni amaliy holatga ko'chirish va haqiqiy vaziyatlarga bog'lash o'quvchiga bu tushunchalarni osonroq anglash imkoniyatini beradi.

Matematika ta'limida simulyatsiya – o'quvchilarning matematik tushunchalarni yaxshiroq o'zlashtirishi va ularni qo'llashni o'rganishlari uchun yaratilgan virtual yoki amaliy muhitdir. Simulyasiyalar nazariy bilimlarni real hayotdagi holatlar bilan bog'lab berishga yordam beradi va o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Simulyasiyaning afzalliklari:

1. Tushunchalarni vizualizatsiya qilish: Matematik tushunchalarni ko'rgazmali qilish o'quvchilarga ularni yaxshiroq anglashga yordam beradi. Masalan, geometriyada figuralarni to'g'ri chizmaga harakat qilish yoki o'zgarishni ko'rsatish mumkin.

2. Interaktivlik: Simulyasiyalar o'quvchilarga o'zlari tajriba qilish imkoniyatini beradi. Masalan, ular funksiyalarning grafiklarini o'zgartirish orqali turli parametrlarni o'rganishi mumkin.

3. Qo'llash imkoniyatlari: Real hayotdagi muammolarni modellashtirish orqali matematik bilimlarni qay tarzda qo'llash mumkinligini tushunish osonlashadi.

4. Qat'iyliksiz o'rganish: Simulyasiyalarda xatolar qilish xavfsiz bo'lib, o'quvchilar xatolaridan o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

5. Tezkor fidbek: Simulyasiyalar o'quvchilarga o'z harakatlarining natijasini darhol ko'rish imkonini beradi.

Simulyasiyalar o'quvchiga quyidagi ko'nikmalarni beradi:

- Maktab o'quvchini o'rganishlar davomida berilayotgan ma'lumotlarni tushunishni osolashtiradi. Ya'ni abstrakt matematik tushunchalar ko'pincha o'quvchilar uchun murakkab bo'lishi mumkin. Simulyatsiyalar ularni real hayotdagi holatlar bilan bog'lashga yordam beradi, bu esa tushunishni yaxshilaydi.

- Maktab m'quvchida interaktivlikni oshiradi. Simulyatsiyalar o'quvchilarga masalalarni yechishda faol ishtirok etish imkonini beradi, bu esa ular uchun matematikani yanada qiziqarli va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

- Maktab o'quvchilardagi amaliy tajribalar oshadi. Simulyatsiya yordamida o'quvchilar real hayotdagi vaziyatlar bilan ishlashni o'rganadilar. Masalan, tenglamalar sistemasini yechish, nostandart masalalarni yechish yoki geometrik shakllarni yaratishda bu usul juda foydalidir.

- Maktab o'quvchilariga berilayotgan yangi bilimlarni tezda o'zlashtirishadi. Simulyatsiya yordamida o'quvchilar tezda yangi matematik tushunchalarni o'zlashtirishlari mumkin, chunki ular nafaqat nazariy bilimlarni, balki ularni amaliyotda qo'llashni ham o'rganadilar.

- Maktab o'quvchilari bazida matematik tushunchalarni o'zlashtirishda qiynaladilar, bunda ular amaliyotdagi real misollar bilan bog'lay olishmaydi. Simulyatsiyalardan foydalanish bu muammonlari hal etishda samarali usul hisolanadi.

- Maktab o'quvchilari faqat darslikdagi masalalarni hal qilish bilan cheklanmaydilar, balki matematikani o'zlarining kundalik hayotlariga yaqinlashtiradigan jarayonlar orqali o'rganadilar.

- Matematik simulyatsiyalar yordamida o'quvchilar murakkab matematik modellarga asoslangan masalalarni yechishda amaliy tajriba orttiradilar, bu esa ularning bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi.

Matematika o'qituvchilari simulyatsiyalardan dars jarayonida turli shakllarda foydalanishlari mumkin. Bu usullar o'quvchilarga nafaqat matematik bilimlarni, balki ularga qarshi turgan muammolarni hal qilishni ham o'rgatadi. Masalan, o'quvchilar biror tenglamalar sistemasini yechish va uning xususiyatlarini o'rganish orqali algebra haqidagi bilimlarini mustahkamlashadi. Masalan,

$$\begin{cases} x^2 + y = 19 \\ x + y^2 = 13 \end{cases}$$

tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega?

Bu savolga javob berish analitik yechib bo'lmaydigan masalaga olib keladi, vaholanki, matematik simulyasiyani qo'llash orqali bir necha usullarda yechiladi.

Matematik simulyatsiyalarni quyidagi yo'llar bilan darsda qo'llash mumkin:

1) Geometrik shakllar bilan ishlash: o'quvchilar interaktiv vositalar yordamida geometrik shakllarni qurish, ularni o'zaro taqqoslash va xususiyatlarini o'rganishlari mumkin.

2) Matematik funksiyalarni vizualizatsiya qilish: funksiya grafigini qurish va uning o'zgarishini kuzatish orqali o'quvchilar matematikani aniqroq tushunadilar.

3) Geometrik shakllarni tasvirlash: o'quvchilar geometrik shakllarni simulyatsiya vositalari yordamida qurishlari va ular bilan turli amallarni bajarishlari mumkin. Masalan, burchaklarni, uchburchaklarni va boshqa geometrik shakllarni yaratish va tahlil qilish.

4) Funksiyalarni o'rganish: simulyatsiyalar yordamida funksiya grafigini chizish va uni manipulyatsiya qilish orqali o'quvchilar funksiyaning xususiyatlarini yaxshiroq tushunishlari mumkin.

5) Tengsizliklarni isbotlash: simulyatsiyalar yordamida o'quvchilarga tengsizlarni bir necha xilda isbotlash usullari kursatiladi.

6) Statistik va ehtimollarni o'rganish: ehtimollar nazariyasini o'rgatishda simulyatsiyalar yordamida turli tasodifiy jarayonlarni o'rganish va tahlil qilish mumkin.

7) Statistik tahlil: ehtimollar nazariyasini o'rgatishda simulyatsiya vositalari yordamida turli tasodifiy jarayonlar va statistik tahlilni amalga oshirish mumkin. Bu o'quvchilarga tasodifiy hodisalarni o'rganish va ularni tahlil qilishda yordam beradi.

8) Matematik modellashtirish: simulyatsiyalar yordamida o'quvchilar matematik modellar yaratish va ularni real hayotdagi muammolarni yechish uchun qo'llashlari mumkin.

Matematik simulyatsiya metodlarini dars samaradorligini oshirishga qo'llash o'qituvchining o'quvchilarga nima va qanday qilib taqdim etishiga bog'liq. Har bir o'quvchi simulyatsiyalarga o'ziga xos tarzda yondashadi, shuning uchun darslarni interaktiv va qiziqarli tarzda tashkil etish muhimdir. Bunda o'quvchilarga matematik masalalarni yechishda qiziqarli vazifalar berish, ularni o'z bilimi va tasavvuri asosida yechishga undash samarali bo'ladi. Matematika fanini o'qitishda simulyatsiyalardan foydalanish o'quvchilarning bilimlarini yanada mustahkamlashga yordam beradi. Bu metod orqali ular faqat nazariy bilimlarni o'zlashtirib qolmay, balki bu bilimlarni real hayotda qo'llashni ham o'rganadilar. Simulyatsiya metodlari nafaqat matematik tushunchalarni tushunishni osonlashtiradi, balki o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faol o'rgatishda samarali vosita hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Hensberry, G. L., Moore, J. E., & Perkins, C. L. (2015).** Interactive simulations and mathematics instruction: Connecting theory and practice. *Mathematics Education Review*, 10(2), 78-92.
2. **To'raqulov, A. (2015).** **Matematika ta'limida interaktiv texnologiyalarni qo'llash.** Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
3. **Abdurahmonov, I. (2012).** **Kompyuterli ta'lim texnologiyalari.** Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi Vazirligi.
4. **Teshabaev, T. (2018).** **Matematika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar.** Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti Nashriyoti.
5. www.ziyonet.uz
6. www.uzedu.uz
7. www.khanacademy.org
8. www.desmos.com